

Εκπαιδευτικές ανισότητες και τρόποι άμβλυνσής τους

Ραχιώτης Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Υποψ. Διδάκτορας

Περίληψη

Το εκπαιδευτικό σύστημα, ως ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους, διαιώνίζει την κυρίαρχη κουλτούρα, μέσα από εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες που αναπαράγουν ανισότητες. Μέσα στο πέρασμα των χρόνων παρατηρείται πως το σχολείο υποστηρίζει την ανώτερη κοινωνική τάξη, τις αξίες και στάσεις της, αφού προάγει ένα πρότυπο σκέψης και συμπεριφοράς, που ευθυγραμμίζεται με εκείνη της κυρίαρχης κουλτούρας. Με τον τρόπο αυτό, μαθητές από τη μεσαία ή κατώτερη τάξη δε δύνανται να επιτύχουν στις σχολικές εξετάσεις ή να ακολουθήσουν μια επαγγελματική πορεία που θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν την κοινωνική τους κατάσταση. Οι εκπαιδευτικές ανισότητες, όπως είναι φυσικό, επιτυγχάνονται μέσα από έμμεσους, συγκαλυμμένους τρόπους, που σταδιακά επιτυγχάνουν την υιοθέτηση στερεοτυπικών συμπεριφορών και νορμών. Σε έναν κόσμο, όμως, που η τυπική μάθηση δεν είναι η μόνη επιλογή κάποιου, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με το εάν θα διατηρήσει το σχολείο τον κυρίαρχο αυτό ρόλο του.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικές ανισότητες, άμβλυνση, κοινωνική αναπαραγωγή, προγράμματα

Educational inequalities and ways to mitigate them

Rachiotis Theodoros, PhD Candidate

Abstract

The educational system, as an ideological mechanism of the state, perpetuates the dominant culture, through internal and external functions that reproduce inequalities. Over the years, it has been observed that the school supports the upper social class, its values and attitudes, since it promotes a model of thought and behavior that is in line with that of the dominant culture. In this way, pupils from the middle or lower class cannot succeed in school examinations or follow a career path that will help them improve their social situation. Educational inequalities, of course, are achieved through indirect, covert ways, which gradually achieve the adoption of stereotypical behaviors and norms. But in a world where formal learning is not one's only option, there is a particular interest in whether the school will retain its dominant role.

Key-words: educational inequalities, mitigation, social reproduction, programmes.

Εισαγωγή

Από την ώρα που γεννιέται κανείς λαμβάνει ερεθίσματα και εισέρχεται σε ένα κοινωνικό σύνολο, που διαπνέεται από τους δικούς τους κανόνες, νόρμες και τρόπους συμπεριφοράς. Πρώτα η οικογένεια είναι εκείνη που επηρεάζει τον τρόπο σκέψης του παιδιού, στη συνέχεια το σχολείο και ακολούθως τα εργασιακά ή άλλα περιβάλλοντα στα οποία παρευρίσκεται ως ενήλικας. Η κοινωνία αποτελεί ένα σύνολο ανθρώπων που

έχουν κάνει μια τυπική ή άτυπη συμφωνία να συνυπάρχουν κάτω από συγκεκριμένους νόμους (Θάνος, 2014). Ωστόσο, όταν το παιδί έρχεται στον κόσμο και στα πρώτα χρόνια της ζωής του δε γνωρίζει τίποτα σχετικά με τη λειτουργία και τη δομή της κοινωνίας. Έτσι, αποτελεί *tabula rasa*, έτοιμο να δημιουργήσει μνήμες, να συνθέσει στοιχεία και να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα. Πολλές από αυτές τις συνδέσεις βέβαια γίνονται ασυνείδητα και μάλιστα δεν είναι σπάνιο κανείς να αντιλαμβάνεται τα στοιχεία που τον διαμόρφωσαν σε αρκετά μεγάλη ηλικία ή και ποτέ. Αυτό συμβαίνει διότι είναι τόσο καλά εδραιωμένα μέσα του που έγιναν ο κανόνας (Σαή, 2012).

Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, τα σχολεία επιτελούν συγκεκριμένο ρόλο στις κοινωνίες, αφού βασίζονται σε συγκεκριμένα εγχειρίδια και προάγουν προκαθορισμένες νόρμες, αξίες και συμπεριφορές. Τα σχολεία αποτελούν, όπως αναφέρει και ο Bourdieu, ο Foucault και πολλοί ακόμα θεωρητικοί, ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους. Ήδη από τη δημιουργία των πρώτων εθνικών κρατών, τα σχολεία επωμίστηκαν αυτή την ευθύνη μαζί με άλλα δημόσια ιδρύματα-σύμβολα του έθνους ή μηχανισμούς, όπως τα μουσεία ή ο στρατός (Bennett, 1998). Συνεπώς, το περιεχόμενο των μαθημάτων που τα παιδιά διδάσκονται στα σχολεία δεν είναι αποκομμένα από την κοινωνία και την επικρατούσα κουλτούρα. Ελάχιστες δομικές αλλαγές πραγματοποιούνται στα αναλυτικά προγράμματα, κυρίως λόγω των κυβερνήσεων, ωστόσο, δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την εθνική αφήγηση, τη θρησκεία, το πρότυπο πολίτη που προωθείται. Όπως εύστοχα αναφέρουν οι Φωτόπουλος & Κουτούζης (2014), *«Η εκπαιδευτική ανισότητα δεν διαμορφώνεται ούτε εν κενώ, ούτε εκτός του κοινωνικού πλαισίου. Αντίθετα, αποτελεί μια κοινωνική κατασκευή η οποία συμβάλλει ευθέως στην κοινωνική αναπαραγωγή και διαιώνιση του κοινωνικού status quo»* (Φωτόπουλος και Κουτούζης, 2014, σ.370).

Εκπαιδευτική ανισότητα και κοινωνική αναπαραγωγή

Τα κράτη σχεδιάζουν τα αναλυτικά προγράμματα για τα σχολεία, με στόχο να υποστηριχθεί ένα πρότυπο πολίτη, που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Αν η κοινωνία αυτή είναι καπιταλιστική, τότε τα παιδιά θα διδαχθούν τη σημασία των χρημάτων, την προλεταριοποίηση, την εκβιομηχάνιση, τις κοινωνικές τάξεις. Σε μια κοινωνία αγροτική ή κομμουνιστική, δε θα υπήρχε λόγος τα παιδιά να μαθαίνουν τα παραπάνω (Θάνος, 2014). Ο κοινός αυτός τρόπος σκέψης και δράσης που πρέπει να εμψυχήσει το σχολείο στα παιδιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την κοινωνία, με τα πρότυπα συμπεριφοράς. Ουσιαστικά πρόκειται για το πολιτισμικό κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί προϊόν μακρόχρονης εργασίας και προϋποθέτει τη συμμετοχή του παιδιού. Παρά το γεγονός αυτό, το παιδί δεν αντιλαμβάνεται ότι συμμετέχει σε αυτό, αφού η διαδικασία απόκτησής του γίνεται με εγγάραξη και εξομίωση (Lightfoot, Cole & Cole, 2014). Αν οι γονείς, για παράδειγμα, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, χρησιμοποιούν συγκεκριμένο λεξιλόγιο, διαβάζουν βιβλία, είναι μορφωμένοι και καλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, το παιδί αντιλαμβάνεται αυτήν την κατάσταση ως την πραγματικότητα.

Μεγαλώνοντας το παιδί αποκτά προτιμήσεις, όμως, δεν πρόκειται για αληθινές στάσεις, αφού βασικές πληροφορίες, όπως «τι είναι καλό ή κακό», «πώς μιλάμε», «ποιά

δουλειά θεωρείται καλή ή κακή» έχουν ήδη εδραιωθεί μέσα του. Αυτές οι πληροφορίες πηγάζουν από το οικείο περιβάλλον και υιοθετούνται αφιltrάριστες, οδηγώντας στη διαμόρφωση των προτιμήσεων. Όταν το πρότυπο πολίτη που προωθείται από το σχολείο ευθυγραμμίζεται με τις προτιμήσεις του παιδιού, τότε το πολιτιστικό του κεφάλαιο θεωρείται ικανοποιητικό και ο μαθητής θεωρείται ευφυής, ικανός στα μαθήματα ή ότι αγαπά το διάβασμα (Πανουσοπούλου & Πετρέλλη, 2020). Με άλλα λόγια, αν ένα παιδί μεγαλώνει σε μια οικογένεια που διαβάζει βιβλία, πηγαίνει στο θέατρο, εργάζεται σε υψηλές θέσεις κλπ., τότε αναμένεται να γίνει ένας μαθητής που αγαπά το διάβασμα και στοχεύει σε μια θέση που θα του εξασφαλίζει αρκετά χρήματα και υψηλό επίπεδο ζωής. Η συνήθειά του να διαβάζει αναμένεται, ακόμα, να τον βοηθήσει στο τυποποιημένο, δασκαλοκεντρικό σύστημα εκπαίδευσης με το μοντέλο αποστήθισης της πληροφορίας, χωρίς όμως τα ιδιαίτερα ταλέντα ή οι κλίσεις του να λαμβάνονται υπόψη (Θάνος, 2014).

Από την άλλη ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, χωρίς ερεθίσματα της καθεστηκυίας κουλτούρας και των παραδοσιακά εδραιωμένων αξιών, που δεν έχει διαμορφώσει την έξη του διαβάσματος, αναμένεται να αποτύχει στο βαθμοθηρικό μοντέλο αξιολόγησης που εφαρμόζεται (IOBE, 2019). Παράλληλα, οι μαθητές που ανήκουν σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες και οι οποίοι δε ζουν με τον «προτεινόμενο» τρόπο ζωής, όπως οι Ρομά, υφίστανται στιγματισμό, ο οποίος συνεχίζεται και στο σχολείο. Ουσιαστικά οι κοινωνικές ανισότητες διαιωνίζονται στο σχολείο, το οποίο υιοθετεί και προωθεί συγκαλυμμένες διακρίσεις. Οι μαθητές που θα επιτύχουν στις σχολικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα καταλάβουν υψηλές θέσεις εργασίας, θεωρείται πως οφείλουν την επιτυχία τους αυτή στην έμφυτη εξυπνάδα τους και όχι στην κοινωνική τους προέλευση (Θάνος, 2014). Ο ταξικός διαχωρισμός, ωστόσο, γίνεται εύκολα αντιληπτός, όταν θεωρείται φυσική απόρροια κάποιου παιδιού να ακολουθήσει το επάγγελμα των γονιών του.

Το ίδιο το σχολείο περιλαμβάνει στην κουλτούρα του στάσεις και αξίες, αλλά και διαθέτει εσωτερικές λειτουργίες, όπως την αυτοαναπαραγωγή, την εγχάραξη-συμβολική βία, τη διαγραφή, τη συγκάλυψη (Μπεαζίδου & Μπότσογλου, 1992). Αξίζει να αναλυθούν περαιτέρω αυτές οι έννοιες, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο ρόλος του σχολείου στην κοινωνία και το έθνος. Σε ό,τι αφορά την αναπαραγωγή, το εκπαιδευτικό σύστημα διατηρεί την κυρίαρχη κουλτούρα, μεταβιβάζοντας τις αξίες και αρχές της κοινωνικής τάξης πραγμάτων. Πρόκειται για αλληλένδετους μηχανισμούς που ο ένας τροφοδοτεί τον άλλον, χωρίς να παρουσιάζεται ξεκάθαρα μια σύνδεση, οδηγώντας στην εγχάραξη κανόνων. Η εγχάραξη ως έννοια σχετίζεται άμεσα με το εκπαιδευτικό σύστημα και συγκεκριμένα αφορά στα σχήματα σκέψης και δράσης, στη διαμόρφωση του *habitus* (Bourdieu, 2018). Το τελευταίο συνδέεται με την πολιτιστική αυθαιρεσία, αφού μεταλαμπαδεύει τις αξίες της κυρίαρχης τάξης στα παιδιά, που είναι από μόνη της μια διαδικασία συμβολικής βίας. Οι ανισότητες και νόρμες που υπάρχουν ήδη στην κοινωνία αναπαράγονται από το σχολείο, με αποτέλεσμα τα παιδιά κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων να μη βρίσκουν ανταπόκριση στις ανάγκες και αξίες τους, σε αντίθεση με εκείνα ανώτερων κοινωνικών τάξεων. Πίσω από τον τίτλο του χαρισματικού

παιδιού και του καλού μαθητή, είναι επικαλυμμένη μια διάκριση των μαθητών ανάλογα με τις στάσεις και την εσωτερικευμένη κουλτούρα τους. Η ομοιογένεια που προάγεται από το σχολείο, χωρίς να δίνεται προσοχή στη διαφορετικότητα και τις ατομικές ικανότητες, το καθιστά ένα χωνευτήρι, από το οποίο καταφέρνουν να βγουν μόνο εκείνοι που θα ευθυγραμμιστούν με τις αξίες και ικανότητες που προωθεί (Νόβα-Καλτσούνη, 2008).

Οι παραπάνω έντεχνοι μηχανισμοί οδηγούν σε μια τρίτη εσωτερική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος που είναι η διαγραφή. Όπως καθίσταται σαφές, ένα παιδί που δε μπορεί να εγκλιματιστεί στο σχολείο και δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες ή τα ιδιαίτερα ταλέντα του, παραιτείται. Μάλιστα, η παραίτηση μπορεί να είναι εθελούσια ή λόγω της αδυναμίας του να «ανήκει» στη σχολική κοινότητα (Νόβα-Καλτσούνη, 2008). Πέρα από τις εξετάσεις που προωθούν ένα συγκεκριμένο προφίλ μαθητή, εντοπίζονται επιμέρους μηχανισμοί, που κατευθύνουν τους μαθητές μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων να ακολουθήσουν επαγγέλματα χαμηλού κύρους. Αυτή η πρακτική ενισχύεται από την υποεκπροσώπηση που έχουν τα παιδιά αυτά. Συνεπώς, συμβουλευόνται να κάνουν βήματα που θα οδηγήσουν σε ένα φαύλο κύκλο «προτιμήσεων» και στάσης ζωής. Τέλος, εντοπίζεται η συγκάλυψη, ως μηχανισμός που υιοθετεί το σχολείο, ο οποίος σχετίζεται με τη διαγραφή. Ειδικότερα, αφού το εκπαιδευτικό σύστημα έχει οδηγήσει τους μαθητές κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων να κάνουν συγκεκριμένες επιλογές, τότε συγκαλύπτει την κοινωνική επιλογή, η οποία έχει πραγματοποιηθεί μέσα από τη σχολική επιλογή. Ουσιαστικά το εκπαιδευτικό σύστημα, *«μέσα από τις διαδικασίες που εφαρμόζει, όπως οι εξετάσεις, που θεωρούνται αντικειμενικές και ουδέτερες, επιλέγει εκείνους που υιοθετούν την υφιστάμενη ιδεολογία και τις αξίες που προωθούνται»* (Θάνος 2014, σ.56).

Από την άλλη, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει μόνο εσωτερικές λειτουργίες, αλλά και εξωτερικές, που περιλαμβάνουν την επιλογή, την εξειδίκευση, την κοινωνικοποίηση, τη διατήρηση και αναπαραγωγή, όπως και την νομιμοποίηση (Θάνος, 2014). Σαφώς και οι λειτουργίες, εσωτερικές και εξωτερικές, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και εξυπηρετούν τους ίδιους σκοπούς. Όσον αφορά την επιλογή, το σχολείο δέχεται τους μαθητές που εγγράφονται κάθε χρόνο, αντιμετωπίζοντάς τους το ίδιο, είτε προέρχονται από ανώτερες, μεσαίες ή κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Η φαινομενικά «ίση» μεταχείριση που λαμβάνει χώρα, όχι μόνο δεν επιλύει τις ανισότητες, αλλά τις διαιωνίζει (Σγούρα, Μάνεσης, & Μητροπούλου, 2018). Η επιλογή αυτή συνεχίζεται και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αφού θεωρείται πως εκείνα τα παιδιά που θα φοιτήσουν σε πανεπιστήμιο αργότερα είναι πετυχημένα ενώ αυτά που θα «επιλέξουν» μια τεχνική σχολή, αποτυχημένα. Η εξειδίκευση, από την άλλη, αφορά στην εξασφάλιση του εκπαιδευτικού συστήματος σε παιδιά ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, προνομίους ειδικότητες. Ουσιαστικά ο καταμερισμός εργασίας που είναι απαραίτητος σε μια καπιταλιστική κοινωνία ξεκινά από το σχολείο, με την εξειδίκευση που κανείς θα επιλέξει, ωστόσο η επιλογή έχει ήδη γίνει, χωρίς ο μαθητής να κατανοεί πως το σχολείο τον οδήγησε εκεί (Νόβα-Καλτσούνη, 2008).

Το ίδιο ισχύει και για την κοινωνικοποίηση. Ήδη από την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα παιδιά ξεκινούν να κοινωνικοποιούνται και εκεί αρχίζει και ο διαχωρισμός τους. Η κυρίαρχη κουλτούρα που προωθείται από το σχολείο θα ευνοήσει τις τάξεις εκείνες που την υιοθετούν και άρα θα υποστηρίξει μέσα από τις λειτουργίες του τα παιδιά εκείνα που φέρουν τις ανάλογες αξίες. Μεγαλώνοντας το παιδί θα επηρεαστεί από τους μηχανισμούς της αναπαραγωγής της κυρίαρχης κουλτούρας που αναφέρθηκε και της νομιμοποίησης (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2016). Ένα σχολείο που δεν εξυπηρετεί την κυρίαρχη κουλτούρα, δε θα μπορούσε να θεωρείται επιτυχημένο, καθώς θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις νόρμες και κοινωνικές αξίες. Ωστόσο, θα μπορούσε να αντιμετωπίζει τα παιδιά από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα με βάση τις δικές τους ανάγκες, ώστε να δίνονται ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και πρόοδο. Η διαδικασία αυτή θα έδινε αυτή τη φορά την «επιλογή» στους μαθητές να ανακαλύψουν τις πραγματικές τους δυνατόμεις και κλίσεις και να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία που επιθυμούν.

Τρόποι άμβλυνσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων

Ένα από τα γεγονότα που δύσκολα κανείς ξεχνά στη ζωή του είναι οι Πανελλήνιες εξετάσεις. Ενώ κανείς αξιολογείται και εξετάζεται κατά τη διάρκεια της ζωής του σε πολλά και διαφορετικά πεδία, τα διαγωνίσματα στο τέλος της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύσκολα λησμονούνται. Αυτό οφείλεται στην πίεση που κανείς δέχεται να αποδώσει όσο καλύτερα γίνεται, διότι αυτές οι εξετάσεις, σύμφωνα με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία, θα κρίνουν το μέλλον, τη ζωή του μαθητή (Φωτόπουλος & Κουτούζης, 2014). Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, την αποτυχία αυτή δεν επωμίζεται το σχολείο, ούτε η κοινωνία, ούτε καν οι γονείς, αλλά ο ίδιος ο μαθητής, ο οποίος έχει παρεκκλίνει από το προτεινόμενο πρότυπο πολίτη και νιώθει ήδη αποτυχημένος και περιθωριοποιημένος (Πανουσοπούλου & Πετρέλλη, 2020). Αντιθέτως, τα παιδιά που επιτυγχάνουν στο διάβασμα, στα μαθήματα και στις εξετάσεις θεωρούνται έξυπνα και άξια θαυμασμού. Η αποτυχία στις Πανελλήνιες θεωρείται πλήγμα για την ελληνική οικογένεια, τα παιδιά τραυματίζονται ψυχικά, θεωρώντας πως δεν πρόκειται να καταφέρουν τίποτα στη ζωή τους και κυρίως απογοήτευσαν τους γονείς τους. Τους ίδιους γονείς που περίμεναν δωρεάν παιδεία, αλλά επένδυσαν στην ενισχυτική διδασκαλία, που ήθελαν το παιδί τους να περάσει στο πανεπιστήμιο, να τελειώσει στα 4 χρόνια και να εργαστεί στο δημόσιο τομέα μέχρι να πάρει σύνταξη (Θάνος, 2012).

Η ακαμψία και δυσλειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος έχει τις ρίζες του στην κοινωνία και στο κράτος. Όταν το παιδί στερείται από μικρό τη δημιουργικότητα, την επαφή με τη φύση, αλλά αντιθέτως μπαίνει σε καλούπια για να θεωρείται αποδεκτό, τότε η τυποποίηση θα δημιουργήσει πίεση και ακαμψία στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς (Σγούρα et al., 2018). Το σχολείο οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των παιδιών, να προάγει τη διαφορετικότητα και να πειραματίζεται με νέους τρόπους διδασκαλίας και επικοινωνίας, ώστε να συμπεριλαμβάνει άτομα διαφορετικών ικανοτήτων (Κιοσέ, 2016). Ακόμα, οφείλει να προωθεί πρότυπα ανθρώπων που

εξαλείφουν τις διακρίσεις και να δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφάλειας, όπου όλοι μπορούν να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα. Τέλος, η αντικατάσταση του βαθμοθηρικού μοντέλου εκπαίδευσης, που ισοπεδώνει τη φαντασία και ελεύθερη σκέψη, χρειάζεται να αντικατασταθεί, ώστε η διδασκαλία να είναι μάθηση και να οδηγεί στη γνώση, όχι στην προσωρινή απομνημόνευση.

Η αποδόμηση του εκπαιδευτικού συστήματος προϋποθέτει αποδόμηση της κοινωνίας, δηλαδή αλλαγή του τρόπου σκέψης των κατοίκων, αντικατάσταση των στάσεων (Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2009). Πρόκειται για μια διαδικασία μακροχρόνια, με σταδιακή αντικατάσταση αναποτελεσματικών στοιχείων, που θα οδηγήσει σε θεσμικές, αλλά και κοινωνικές και προσωπικές αλλαγές. Ωστόσο, σε ένα κράτος που σέβεται τη διαφορετικότητα και δε λειτουργεί ως ιδεολογικός μηχανισμός αναπαραγωγής της κυρίαρχης τάξης, όλα τα παιδιά διαθέτουν ταλέντα, δυνάμεις και αδυναμίες (Γιάγκου & Θεοφιλίδης, 2008). Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά πρέπει να αναγνωριστούν από μικρή ηλικία, προκειμένου να προσφέρεται διαφοροποιημένη εκπαίδευση, που θα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκομίσουν τα μέγιστα από το σχολείο. Σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, τα παιδιά νιώθουν ελεύθερα να εκφράσουν τις ανάγκες και επιθυμίες τους, ενώ συνεργάζονται ώστε να κατανοηθεί πως όλες οι γνώσεις και ιδιαιτερότητες είναι καλοδεχούμενες και χρήσιμες στην κοινωνία (Βέρδης, 2015). Σημαντικό είναι, παράλληλα, τα παιδιά να λαμβάνουν ερεθίσματα σχετικά με πεδία δραστηριοποίησης, προκειμένου να γνωρίσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Σε έναν κόσμο συνεχώς μεταβαλλόμενο, το σχολείο φαίνεται να μη μπορεί να συμβαδίσει με τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις. Θα έλεγε κανείς πως η εξέλιξη της τεχνολογίας και η αδυναμία παρουσίασης επαγγελματικών σταδιοδρομιών στο σχολικό πλαίσιο, αφήνει μετέωρα τα παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων.

Αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αφορά στην προσωπική έρευνα και τριβή με γνωστικά αντικείμενα εξωσχολικά (Ηλιάδης, 2018). Πλέον τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με άτομα σε όλον τον κόσμο, να γνωρίσουν πολιτισμούς και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες παρακολουθώντας μαθήματα διαδικτυακά. Ακόμα και αν το σχολείο διαιωνίζει τις ανισότητες και προωθεί την κυρίαρχη κουλτούρα, συχνά τα παιδιά καταφέρνουν να διαμορφώσουν μόνα τους το μέλλον. Συνεπώς, το ερώτημα είναι αν θα καταφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα να επιτελεί τον παραδοσιακό του ρόλο και να λειτουργεί ως ιδεολογικός μηχανισμός αναπαραγωγής των κυρίαρχων αξιών, όταν ο σύγχρονος διασυνδεδεμένος κόσμος δίνει πρόσβαση στη γνώση και σε ευκαιρίες.

Συμπεράσματα

Ο ρόλος του σχολείου διαχρονικά ήταν και παραμένει η ισχυροποίηση και διαιώνιση της κυρίαρχης πολιτισμικής κουλτούρας, των αξιών και στάσεων που εξυπηρετεί ένα καπιταλιστικό -συνήθως-κράτος. Ο διαχωρισμός των παιδιών και κατάταξή τους σε «καλούς» και «κακούς» μαθητές ξεκινά ήδη από πολύ μικρή ηλικία, όπως και η εγγάραξη στάσεων. Τα παιδιά χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους μέσα από τα λόγια του

δασκάλου, από τα εγχειρίδια που διδάσκονται και από τη στάση του σχολείου, που είτε ευθυγραμμίζεται με αυτή των γονιών είτε όχι. Συνεπώς, οι μαθητές εσωτερικεύουν νόρμες και κανόνες και χωρίς να το κατανοούν τις ενστερνίζονται, όπως και τις «επιλογές» που ποτέ δεν ήταν δικές τους. Οι λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος έχουν στόχο να κατατάξουν τα παιδιά σε επιτυχημένα ή αποτυχημένα, να τους καθοδηγήσουν σε συγκεκριμένες σχολές και από εκεί σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Ως ενήλικες, θα συνεχίσουν να ανήκουν στην ανώτερη, μεσαία ή κατώτερη κοινωνική τάξη, χωρίς να αισθάνονται πως όλα ήταν προσχεδιασμένα.

Το σχολείο είναι ένας μόνο ιδεολογικός μηχανισμός που χρησιμοποιεί το κράτος για να ελέγχει τους πολίτες και αποτελεί βασικό πυλώνα του. Οι υπόλοιποι είναι η θρησκεία, το σωφρονιστικό σύστημα ή ακόμα και οι επίσημοι πολιτιστικοί φορείς. Οι αξίες είναι τόσο καλά εδραιωμένες και συγκαλυμμένες που διαιώνίζονται από γενιά σε γενιά από τους ίδιους τους ανθρώπους. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να αποδομηθούν, αφού είναι εγγενείς στην ταυτότητα όλων. Ωστόσο, αν θα χαρακτηριζόταν ένα σχολείο συμπεριληπτικό και πραγματικά δίκαιο, τότε οι εσωτερικές και εξωτερικές του λειτουργίες δε θα είχαν προσανατολισμό ομοιογένειας των μαθητών αλλά ανάδειξη της διαφορετικότητας και υποστήριξη της μοναδικότητας κάθε παιδιού, ώστε με βάση τις ατομικές του δεξιότητες και ανεξάρτητα από το κοινωνικό του υπόβαθρο να μπορούσε να επιλέξει το μέλλον του.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Bennett, T. (1998). Tony Bennett THE EXHIBITIONARY COMPLEX. In *The birth of the Museum: history, Theory, Politics*.

Bourdieu, P. (2018). The forms of capital. In *The Sociology of Economic Life* (Third edit, pp. 241–258). <https://doi.org/10.4324/9780429494338>

Giagkou, G., & Theofilidis, Ch. (2008). *To synergatiko - dimiourgiko montelo dioikisis. Praktika 10ou Pagkypriou Synedriou Paidagogikis Etaireias Kyprou & Kypriakou Omilou Eniaias Ekpaidefsis (K.O.E.E.), 428–441. Lefkosia: Panepistimio Kyprou, Kypriakos Omilos Eniaias Ekpaidefsis.*

Beazidou, E., & Botsoglou, K. (1992). *I koinoniki ikanotita ton mikron paidion sto scholeio. Methodoi axiologisis*. Retrieved from <http://dipe.tri.sch.gr/2801KI.pdf>

Evropaikos Foreas gia tin Anaptyxi stin Eidiki Agogi. (2009). *Polypolitismikotita kai eidiki agogi*. Dania.

Piadis, N. (2018). *Eisagogi kai efarmogi kainotomion sto dimotiko scholeio apo tin optiki gonia ton diefthynton scholikou monadon* (Panepistimio Dytikis Makedonias). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Thanos, Th. V. (2012). *Prosvasi stin anotati ekpaidefsi kai koinonikes anisotites. Ta koinonika charaktiristika ton foithwn ton sxolwn epistimwn agwgis. Epistimoniki*

Epethrida Paidagwgikou Tmimatos Nipiagwgn, E', 31'59.

Thanos, Th. V. (2014). *Koinoniologiki theoria kai ekpaidefsi*, pp. 1–72. Ioannina: Panepistimio Ioanninon.

IOVE. (2019). *Ekpaideftikes anisotites stin Ellada Prosvasi stin tritovathmia ekpaidefsi kai eiptoseis tis krisis*. Athina.

Nova-Kaltsouni, Ch. (2008). *Egcheiridio Meletis (E.M.)*. Patra: EAP.

Kiose, M. (2016). *Diaforetikotita stin ekpaidefsi: Metanastes mathites me eidikes ekpaideftikes anagkes i anapiria*. Panepistimio Dytikis Makedonias.

Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S. (2014). *I anaptyxi ton paidion (mtf. M. Koulentianou)*. Athina: Gutenberg.

Panousopoulou, E., & Petrelli, M. (2020). *Ta charismatika kia talantoucha paidia sto elliniko ekpaideftiko systima. Meleti periptosis*. Athina: ASPAITE.

Sai, S. – A. (2012). *I Gnostiki kai Ithiki Anaptyxi kata tin Nipiaki Ilikia*. Ioannina: T.E.I. Ipeirou.

Sgoura, A., Manesis, N., & Mitropoulou, F. (2018). Diapolitismiki ekpaidefsi kai koinoniki entaxi ton paidion-prosfygon: Antilipseis ekpaideftikon. *Dialogoi! Theoria Kai Praxi Stis Epistimes Agogis Kai Ekpaidefsis*, 4, 108. <https://doi.org/10.12681/dial.16278>

Symvoulío tis Evropis. (2016). «Zontas mazi os isoi se politismika poikilomorfes dimokratikes koinonies». *Ena montelo ton dexiotiton pou apaitountai gia ti symmetochi sti dimokratiki kouloura*. Strasbourg: Symvoulío tis Evropis.

Fotopoulos, N., & Koutouzis, M. (2014). *Ekpaideftikes anisotites kai topikες koinonies (nomoi/ eparchies)*. In *Ta vasika megethi tis ekpaidefsis*. Athina: KANEP-GSEE.

Verdis, A. (2015). *Prosvasi stin Anotati Ekpaidefsi. Meleti ton koinonikon, ekpaideftikon kai thesmikon diastaseon tis zitisis tritovathmias ekpaidefsis, ton provlimaton kai ton politikon ikanopoiisis tis – mia Sygkritiki kai empeiriki prosengisi*. Athina.